

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 37–38

BIOCHEMICKÁ GENETIKA V CENTRE DEDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORÚCH NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKÝCH CHORÔB BIOCHEMICAL GENETIC TESTING IN THE CENTRE OF INHERITED METABOLIC DISEASES OF NATIONAL INSTITUTE OF CHILDREN'S DISEASES

Claudia Šebová¹, Anna Šalingová¹, Mária Ostrožlíková¹, Simona Tárnoková¹, Matúš Prídavok¹,
Katarína Lászlóvá¹, Danka Maceková¹, Katarína Schenková¹, Filip Mičev¹, Lucia Slabá¹, Darina
Schich Behúlová¹, Anna Hlavatá²

¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny, NÚDCH, Bratislava

²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

claudia.sebova@nudch.eu

SÚHRN

Dedičné metabolické poruchy (DMP) predstavujú rôznorodú skupinu ochorení, ktorých spoločným rysom je prítomnosť biochemických alebo enzýmových abnormalít identifikovateľných len špeciálnym vyšetrením. Prístrojová, personálna a finančná náročnosť týchto vyšetrení viedla k potrebe koncentrácie diagnostiky a následného monitorovania pacientov s DMP do špecializovaných diagnostických centier.

Prezentujeme metódy a výsledky diagnostickej činnosti Centra dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb (CDMP NÚDCH), najväčšieho pracoviska biochemickej genetiky na Slovensku. Plní funkciu celoslovenského centra s neustálym prísunom vzoriek detských a v indikovaných prípadoch aj dospelých pacientov zo všetkých regiónov SR. Vykonáva selektívny skríning DMP u suspektných pacientov, celoživotné monitorovanie liečby pacientov s dokázanými DMP, ako aj následné vyšetrenia pacientov so suspektnou DMP po pozitívnej identifikácii rozšíreným novorodeneckým skríningom v Skríningovom centre novorodencov v Banskej Bystrici (s výnimkou fenylketonúrie). V súčasnosti je na pracovisku dostupných 101 DMP parametrov, ročne vyšetříme v priemere 3500 pacientov, u ktorých sa vykoná približne 28 tisíc špeciálnych analýz a profilových vyšetrení. V spektre doteraz zachytených DMP dominujú poruchy oxidácie mastných kyselín, nasledujú aminoacidopatie,

mitochondriové poruchy, lyzozómové ochorenia, organické acidúrie a iné DMP. Centrum pracuje v režime nepretržitej dostupnosti diagnostiky DMP, pre pacientov s akútnymi a život ohrožujúcimi ochoreniami sú vybrané analýzy a urgentné závery zabezpečené 24 hodín denne systémom „on call“. V roku 2017 sa CDMP NÚDCH zaradilo do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako expertízne pracovisko so zameraním na DMP a od roku 2022 je plným členom Európskej referenčnej siete MetabERN.

Biochemická genetika je významným nástrojom pre včasnú diagnostiku pacientov s približne 1400 doposiaľ známymi DMP a vyžaduje si adekvátnu prístrojovú techniku a kvalifikovaný personál. Základom efektivity diagnostického procesu je kvalita diagnostických úvah v prvej línii záchytu a úzka spolupráca ošetrujúcich klinických lekárov a špecializovaného laboratória. Zvýšenie povedomia laickej i odbornej verejnosti o týchto ochoreniach môže významne prispieť k včasnému určeniu diagnózy, a tak výrazne ovplyvniť kvalitu života pacientov a ich rodín.

Kľúčové slová: dedičné metabolické poruchy; biochemická genetika; selektívny skríning

Viaceri autori tejto publikácie sú členmi Európskej referenčnej siete pre zriedkavé dedičné metabolické poruchy (MetabERN).

ABSTRACT

Inherited Metabolic Disorders (IMD) represent a diverse group of diseases characterized by the presence of biochemical or enzymatic abnormalities detectable only through specialized examination. The instrumental, personnel, and financial complexity of these examinations necessitate the concentration of diagnostics and subsequent monitoring of IMD patients in specialized diagnostic centers.

We present the methods and results of the diagnostic activities of the Center of Inborn Metabolic Diseases of the National Institute of Children's Diseases, the largest biochemical genetics facility in Slovakia. It serves as a nationwide center, receiving a continuous supply of samples from pediatric and, in indicated cases, adult patients from all regions of Slovakia.

The center provides selective IMD screening in suspected patients, lifelong monitoring of patients with confirmed IMD, as well as follow-up testing of patients with suspected IMD after positive identification by Expanded Newborn Screening at the Newborn Screening Center in Banská Bystrica (excluding phenylketonuria). Currently, 101 IMD parameters are available at the center, with an average of 3,500 patients investigated annually, in whom around 28,000 special analyses and profile examinations are performed. Among the IMDs detected so far, fatty acid oxidation disorders predominate, followed by aminoacidopathies, mitochondrial disorders, lysosomal storage diseases, organic acidurias, and other IMDs. The center

operates in a mode of continuous availability for IMD diagnostics with selected analyses and urgent conclusions for patients with acute and life-threatening conditions provided 24 hours a day through an on-call system. In 2017, the Center of Inborn Metabolic Diseases of the National Institute of Children's Diseases was included in the list of rare disease centers in Slovakia as an expert facility specializing in IMD, and since 2022, it has been a full member of the European Reference Network MetabERN.

Biochemical genetics is an important tool for the early diagnosis of patients with approximately 1400 known IMDs and requires adequate equipment and qualified staff.

The basis of an effective diagnostic process is the quality of diagnostic considerations in clinical selection and close cooperation between attending physicians and the specialized laboratory. Raising awareness among both the general public and professionals about these diseases can significantly contribute to the timely determination of diagnoses, thereby greatly improving the quality of life for patients and their families.

Keywords: inherited metabolic diseases; biochemical genetics; selective screening

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).